

Бараненко П.А.

**ВИЗАНТИЙСКАЯ ИТАЛИЯ В IX–XI ВЕКАХ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье проводится анализ историографического опыта по изучению истории владений Византийской империи в Италии в IX – XI веках. Обозначены основные направления исследований как в зарубежной, так и в отечественной исторической науках. Выявлены потенциальные вопросы военно-политической истории региона для дальнейшего изучения. Одним из таких вопросов может выступать характер взаимоотношений ромеев и лангобардских князей.

Ключевые слова: Византия, Южная Италия, лангобарды, норманны, историография.

Abstract. The article analyzes the historiographical experience in studying the history of the possessions of the Byzantine Empire in Italy in the 9th – 11th centuries. The main directions of research in both foreign and domestic historical sciences are outlined. Potential issues in the military-political history of the region for further study are identified. One of these issues may be the nature of the relationship between the Romans and the Lombard princes.

Key words: Byzantium, Southern Italy, Lombards, Normans, historiography.

Восстановление могущества Ромейского государства в период правления Македонской династии – важный и необычайно сложный период в истории Византии. На протяжении IX–XI веков империя смогла отразить славяно-болгарскую, арабскую (как на западе, так и на востоке) и франко-германскую угрозы. Территория Ромейского государства была значительно расширена присоединенными Болгарским царством, армянскими княжествами, владениями арабов на востоке и лангобардов на западе. Однако в это же время закладываются причины будущего упадка империи.

В указанный период итальянское направление не входило в число первоочередных для византийских императоров, что, однако, не уменьшает важности процессов здесь происходивших. В Южной Италии, где еще сохранялось ромейское присутствие, империя вынуждена была противостоять интересам сицилийских арабов, лангобардских князей, римских понтификов и франко-германских императоров.

Период IX–XI веков в истории этого региона характеризуется довольно динамичными и сложными военно-политическими процессами, которые до сих пор вызывают интерес как у отечественных, так и у зарубежных ученых. К моменту воцарения Василия I Македонянина в 867 году ромеи практически полностью утратили итальянские владения, однако император предпринимает энергичные меры сначала для изгнания арабов из Апулии, а затем и к сокращению влияния ломбардских королей [16, с. 30]; [21, с. 557]. С другой стороны, имперская администрация практически игнорирует завоевание Сиракуз арабами в 878 году, не предпринимая решительных действий [28, р. 152–153]. Несмотря на регулярные грабительские рейды арабских пиратов, ромеям удается к концу IX века восстановить свою власть над Калабрией и Апулией. Начиная с рубежа IX–X веков и вплоть

до XI века перед ромеями встала задача упрочения контроля над этими регионами. С этой целью в 970-е годы производится военно-административная реформа – местные фемы были объединены в катепанат Италия [31, р. 624–627]. Одновременно выстраивается внешняя структура безопасности – военными походами и дипломатией принуждаются к повиновению лангобардские княжества, которые становились своеобразным «щитом» от угроз с севера. Все это позволило уже в период царствования Василия II Болгаробойцы (976–1025) задуматься об отвоевании Сицилии и Далмации [21, с. 576]; [28, р. 380–383]. Впрочем, одновременно с этим достигает своего пика социальная и политическая напряженность в регионе, решить которую империя оказалась не в силах. В регионе преобладало лангобардское население, которое в религиозном отношении подчинялось католическому Риму [12, с. 203–204]. Лучшим тому свидетельством является восстание лангобардского аристократа Мелуса в 1008 году, сплотившее против ромеев всех северных соседей (лангобардских князей, римских пап, германских императоров) [21, с. 553]. Несмотря на то, что в военном отношении Византия одержала верх в этом противостоянии, она уже не имела ни социальной базы, ни политической воли для противостояния новой угрозе в лице норманнов.

Вышеуказанная характеристика, хоть и достаточно краткая, все же позволяет получить представление о главных тенденциях военно-политического развития византийской Италии. На наш взгляд, одним из важных и неоднозначных вопросов является характер взаимоотношений ромеев и лангобардских князей, поскольку именно они во многом определяли политическую ситуацию в регионе. Уникальность процессов, происходивших в Южной Италии, также определяется столкновением трех культур: православной греческой, мусульманской арабской и католической западной.

Вопросы, связанные с историей византийского присутствия в Италии, давно привлекают внимание специалистов. Большое количество фундаментальных исследований по итальянскому региону было проведено во второй половине XIX века. Здесь стоит отметить Ш. Диля [8] и Ф. Грегоровиуса [7], которые рассматривали не только политическую историю, но также и аспекты, связанные с административным управлением, социальной и церковной организацией в византийской Италии. Подробный анализ ромейских владений на Сицилии в IX-X веках представлен в монографиях А. А. Васильева «Византия и арабы» [4].

Политическая история южноитальянского региона в ее событийном содержании достаточно хорошо представлена как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях. Однако стоит отметить разницу подходов. Так, отечественные историки, среди которых стоит отметить Ф. И. Успенского [20], С. Д. Сказкина [9] и А. А. Васильева [4] традиционно рассматривают Южную Италию как единое целое в четком хронологическом порядке излагая научный материал. С другой стороны, в фундаментальной работе британского византиниста Дж. Шепарда [36] каждое княжество или владение в этом регионе, подчиненное Византии, рассматриваются отдельно, что позволяет сформировать более четкую картину эволюции политических и социальных процессов на этих территориях. Характерной чертой указанных исследований является мнение, что существование полузависимых лангобардских княжеств представляет собой негативное явление, которое ослабляло позиции ромеев в регионе.

В целом, стоит отметить, что зарубежные авторы в большей степени концентрируются на изучении развития отдельных территорий. Сюда стоит отнести работы Г.А. Лоуд [31], Барбары М. Кройц [29], Н. Кристи [27], которые рассматривают процессы развития лангобардских княжеств по отдельности, но в рамках общих южноитальянских тенденций. Подробные исследования по состоянию византийских владений и истории фемы Лангобардия в X веке можно найти в трудах Н. А. Ойко-

номидеса [34], А. Петручи [35]. В своих работах они прежде всего анализируют сочинения императора Константина VII Багрянородного. Итальянским историком Бьяджо Паче на основании обширного круга источников анализируется социальная история византийской Сицилии [2]. Вопросы эллинизации населения Южной Италии и Сицилии затрагивал Питер Чаранис [26].

Среди отечественных авторов, попытки анализа развития отдельных территорий византийской Италии были предприняты сравнительно недавно. Так, стоит отметить работу П. А. Рязанова [18], посвященную особенностям развития города Амальфи, как самой южной итальянской торговой республики, к тому же находившейся под патронажем Византии. Процессы, происходившие в центральной и северной Италии в VII–X веках, т.е. в поствизантийскую эпоху, рассматривают в своих работах О. Р. Бородин [1] и А. Б. Целунов [22]. Основной акцент в их работах делается именно на социально-экономическом влиянии Византии на развитие региона. Делается вывод о том, что даже после завоевания этих земель лангобардами и франками в отдельных районах сохранялась византийская традиция. К сожалению, подобных фундаментальных исследований по Южной Италии пока что мало в отечественной историографии. Культурные и демографические процессы в этом регионе рассматривает в своих работах М.А. Курышева [11; 12]. Автор затрагивает важные аспекты этно-религиозного смешивания греков и лангобардов, что несло негативные последствия для ромейской власти в регионе. Административные вопросы, связанные с положением византийских владений в Италии в VI – XI веках, затрагиваются в диссертационном исследовании Е.В. Степановой [19]. Эволюцию военно-административного устройства византийских провинций характеризует в своей работе А.С. Мохов. Среди прочего делается вывод о деградации фемного устройства в Южной Италии IX–X веках, что связано с утратой Сицилии и общей нестабильностью в регионе [15, с. 140–141].

Разумеется, в данный перечень вошли далеко не все зарубежные и отечественные авторы, а лишь самые знаковые работы, представляющие основные направления в историографии. В настоящее время в центре внимания специалистов находятся такие вопросы как социально-экономическое развитие отдельных византийских владений в Италии, этно-демографические и социальные процессы, развитие административных и гражданских институтов власти ромеев в регионе. В последних работах все чаще привлекаются археологические, нумизматические, сфрагистические данные.

Одной из ключевых особенностей изучения византийских памятников Южной Италии IX–XI веков является их плохая сохранность. Так, итальянскими учеными не раз поднималась тема существования ромейского лимеса (лимитон) – оборонительного сооружения, защищавшего греческие владения от лангобардов. Постоянным дискуссиям способствует существование разрозненных остатков оборонительных сооружений в округе Салерно и далее вплоть до Апулии. Однако до сих пор не доказано, что эти отдельные фортификации были частью единой системы [37, р. 333–337].

Говоря о памятниках фортификационных сооружений византийской эпохи в Южной Италии, нужно отметить, что сохранились они крайне фрагментарно. Большая часть ромейских укреплений были снесены либо норманнами, либо арабами, а на их месте в позднее время были воздвигнуты новые крепости и замки. Так, по данным письменных и других источников удалось установить, что в 1020-е годы византийским катепаном Василием Воиоанном были восстановлены и укреплены города: Региум, Троя, Драгонара, Чивитате, Кастел Фиорентино и Монте Корвино. Исключая первый, остальные города находились на границе с лангобардскими княжествами, а значит их восстановление имело в себе цель укрепление обороны. Впрочем, лучше других к настоящему времени сохранился лишь византийский

кастрон Сан Никето возле города Реджо-ди-Калабрия (Региум), выступавший убежищем для жителей города при нападении неприятеля [23, р. 148–150].

У подножия Сан Никето частично сохранился византийский купольный храм Санта Мария Аннунзиата, где представлена византийская фреска XI века с изображением Христа Пантократора [32, р. 13–49]. Именно остатки византийских храмов являются второй важной группой архитектурных памятников Южной Италии.

Также, как и крепости, многие церковные сооружения византийского периода были перестроены в эпоху классического средневековья или позднее, однако храмовые постройки сохранились лучше. Среди памятников церковной архитектуры Южной Италии стоит выделить крестовокупольный храм св. Перта в Отранто, который с момента постройки в IX–X веках практически не претерпел изменений, однако внутреннее убранство сохранилось частично [30]. Наиболее выдающимся сохранившимся памятником византийской эпохи является храм «Католика ди Сило» IX века, расположенный в городе Сило провинции Реджо. В своем первоначальном виде храм дошел до нас благодаря реставрации в 1911–1927 годах, которую проводил куратор древностей региона Паоло Орси [25]. Однако интерьер храма полностью утрачен. Отдельные архитектурные элементы греческих храмов сохранились в кафедральном соборе св. Сабина XIII века [33] и соборе св. Анны XVI века [24], построенных на основе более ранних сооружений ромейской эпохи.

В целом, важные для политической истории монументальные памятники, представленные прежде всего церковными и оборонительными сооружениями, представлены довольно разрозненно, однако именно по ним можно отследить пределы влияния Византийской империи в регионе.

Плохая сохранность материальных памятников может быть компенсирована письменными источниками. Традиционными и основными источниками по истории византийской империи являются хроники, как правило, написанные приближенными ко двору императоров сановниками. Внешняя политика царей Македонской династии до середины X века излагается в трудах анонимных ромейских хронистов, которых в исторической науке принято объединять под общим псевдонимом «Продолжатель Феофана» [17]. Важными источниками по истории Византии в IX – XI веках также являются труды Иоанна Скилицы [28] и Михаила Пселла [14]. Однако «Хронография» Пселла в оригинале не содержит датировок событий и, в целом, уступает в точности и последовательности изложения фактов. Основное внимание этого византийского хрониста было сконцентрировано вокруг придворных интриг XI века. В тоже время, написанная несколько позже хроника Скилицы более подробно излагает внешнеполитическую историю византийского государства. Мадридская версия рукописи, хранящаяся в Национальной библиотеке Испании, также содержит иллюстративный материал. Ряд миниатюр посвящен событиям на итальянском направлении: захват арабами Сиракуз в 878 году, высадка войск Георгия Маниака в 1038 году и т.д.

Общей чертой перечисленных хроник является то, что события, происходившие в Южной Италии в IX–XI веках довольно слабо освещены. Многие важные события, такие как отвоевание Апулии Никифором Фокой Старшим в 880-х годах или норманнская экспансия в первой половине XI века попросту игнорируются греческими авторами. Восполнить этот пробел призваны труды местных итальянских хронистов – лангобардского и норманнского происхождения. Сравнительно недавно в отечественную науку И.В. Дьяконовым были введены хроники Лупы Протоспафария и Барийского анонима, а также Салернская хроника неизвестного монаха из монастыря св. Бенедикта и Барийские анналы [21, с. 300–587]. Данные источники во многом синхронны, т.е. повествуют примерно об одних и тех же событиях X–XI веков, однако содержат также уникальные данные по истории

Южной Италии в эту эпоху, в том числе дополнительно уточняя характер взаимоотношений ромеев с лангобардскими князьями.

Характеристику общего положения дел в Италии в середине X века, а также взаимоотношения ромеев с германцами дает в своей «Книге Возмездия» епископ Лиутпранд Кремонский [13]. Излагаемые в книге данные лангобардский епископ получил лично от императора Никифора Фоки во время дипломатического визита.

В вопросе нормандского проникновения в Италию и их последующей экспансии остается достаточно белых пятен: нет единой точки зрения на вопрос того, как норманны прибыли в регион; почему византийская администрация довольно пассивно реагировала на норманнскую экспансию и т. д.. Однако, в целом, история норманнского завоевания Южной Италии восстанавливается по трудам Вильгельма Апулийского [5] и Готфрида Малатерры [6]. Два этих автора, будучи по происхождению нормандцем и итальянцем соответственно, представляют противоположные точки зрения на события XI–XII веков.

Таким образом, в настоящее время политическая история Южной Италии в IX–XI веках представляется достаточно хорошо освещенной событийно, однако перед исследователями до сих пор остается ряд не разрешенных вопросов, которые в большей степени сводятся к характеру взаимоотношений ромеев и лангобардов. Эта тема становится особенно актуальной в рамках отечественной науки в результате введения в нее ряда новых источников.

Источники и литература

1. Бородин О.Р. Равеннский экзархат. Византийцы в Италии. СПб.: Алетейя, 2001. 474 с.
2. Бьяджо П. Варвары и Византийцы на Сицилии / перев. В. Г. Изосина. 2019. URL: <https://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1532551005#sel=> (дата обращения: 12.09.2023)
3. Васильев А.А. Византия и арабы / А. А. Васильев. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1900. 408 с.
4. Васильев А.А. История Византийской империи в 2 томах. СПб.: Алетейя, 1998.
5. Вильгельм Апулийский Деяния Роберта Гвискара. URL: <http://odnapllyazyk.narod.ru/drg.htm> (дата обращения: 12.09.2023)
6. Готфрид Малатерра О деяниях Рожера, графа Калабрии и Сицилии, и его брата, герцога Роберта Гвискара // Хроники Сицилийского королевства / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М.: Русская панорама, 2021. 542 с.
7. Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века (от V до XVI столетия) / Пер. с нем. М. Литвинова, В. Линде, В. Савина. М.: Альфа-книга, 2008. 1280 с.
8. Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. Перевод с французского и предисловие доц. Б.Т. Горянова. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istoriya_Tserkvi/osnovnyye-problemy-vizantijskoj-istorii/ (дата обращения: 12.09.2023)
9. История Византии в трех томах. Том II / под ред. С.Д. Сказкина. М.: Наука, 1967. 480 с.
10. Курышева М. А. Регионы и периферия Византийской империи. Южная Италия и Сицилия // Православная энциклопедия. 2004. Т.VIII. С. 203–208.
11. Курышева М. А. Регионы и периферия Византийской империи. Южная Италия и Сицилия // Православная энциклопедия. 2004. Т.VIII. С. 203–208.
12. Курышева М. А. Этно-демографические процессы в Южной Италии периода средневековья: греческое население XI–XII вв.: дис. канд. ист. наук. М.: 2004. 217 с.
13. Лиутпранд Кремонский Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Перевод с лат. и комментарии И. В. Дьяконова. М.: «SPSL» «Русская панорама», 2006. 192 с.
14. Михаил Пселл Хронография / перевод Я. Н. Любарского. М.: Наука, 1978. 324 с.
15. Мохов А. С. Византийская армия в середине VIII – середине IX в.: развитие военно-административных структур. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2013. 276 с.

16. Об областях римской империи, сочинение Константина Багрянородного. // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. № 3. М. 1858. 32 с. URL: <http://myriobiblion.byzantion.ru/themata/themata.html> (дата обращения: 12.09.2023)
17. Продолжатель Феофана Жизнеописания византийских царей / изд. подготовил Любарский Я. Н. СПб.: Алетейя, 2009. 400 с.
18. Рязанов П. А. Амальфи в Средние века: Расцвет и угасание средиземноморского торгового центра // Средние века. 2013. Т. 74. С. 251–285.
19. Степанова Е. В. Некоторые вопросы истории Италии и Сицилии VI–XI вв. по данным византийской сфрагистики: дис. канд. истор. наук. Санкт-Петербург: 2002. 412 с.
20. Успенский Ф. И. История Византийской империи. Македонская династия. М: Астрель, 2011. 799 с.
21. Хроники Италии / Перевод с лат. и комм. И. В. Дьяконова. М.: Х94 «5Р5Б»-«Русская панорама», 2020. 616 с.
22. Целунов А. Б. Социально-экономическое развитие поствизантийской Италии. Романья во второй половине VIII – X вв.: автореф. дис. канд. ист. наук. М.: 2019. 585 с.
23. Byzantium in the Year 1000 / Ed. by Paul Magdalino. Leiden-Boston, 2003. 305 p.
24. Calabrese F. Bari, la piccola chiesa di Sant'Anna: lì dove si celebra la «benedizione dei neonati». URL: <https://www.barinedita.it/bari-report-notizie/n3228-bari-la-piccola-chiesa-di-sant-anna--li-dove-si-celebra-la-benedizione-dei-neonati> (дата обращения: 12.09.2023)
25. Cattolica di Stilo. URL: <https://www.calabriatours.org/heritage/cattolica-di-stilo.html> (дата обращения: 12.09.2023)
26. Charanis, Peter «On the Question of the Hellenization of Sicily and Southern Italy During the Middle Ages. » The American Historical Review. Vol. 52, No. 1 (Oct., 1946), pp. 74–86.
27. Christie N. The Lombards: The Ancient Longobards. Oxford; Malden: Blackwell Publishing, 1995. 292 p.
28. John Skylitzes A Synopsis of Byzantine History 811–1057 / Transl. by John Wortley. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 492 p.
29. Kreutz, Barbara M. Before the Normans: Southern Italy in the Ninth and Tenth Centuries. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991. 268 p.
30. La chiesa di San Pietro, Otranto. URL: <https://www.bisanzioit.blogspot.com/2015/09/la-chiesa-di-san-pietro-ottranto.html> (дата обращения 12.09.2023)
31. Loud, G.A. «Southern Italy in the tenth century». In Reuter, Timothy (ed.). The New Cambridge Medieval History, Volume III с. 900–с. 1204. Cambridge University Press, 2006. pp. 624–645.
32. Martorano F. Santo Niceto la storia e il restauro Reggio Calabria: Iiriti Editore, 2013. 136 p.
33. Mosaico di Timoteo. Cattedrale di Bari. URL: <https://visitbari.wordpress.com/2015/11/10/mosaico-cattedrale-bari/> (дата обращения: 12.09.2023)
34. Oikonomidès, N. A. «Constantin VII Porphyrogénète et les Thèmes de Céphalonie et de Longobardie» // REB. 1965. T. 23. P. 118–123.
35. Pertusi, A. Constantino Porfirogenito: De Thematribus (in Italian). Rome: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952. 210 p.
36. Shepard J. Cambridge History of the Byzantine Empire с. 500-1492. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 1210 p.
37. Stranieri G. Un limes bizantino nel Salento? La frontiera bizantino-longobarda nella Puglia meridionale. Realtà e mito del «limitone dei greci» // Archeologia Medievale. 2000. №. XXVII. P. 333–355.